

IMPORTANCIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL MUNDO ACTUAL

*Carlos Martín-Peñasco Medina*¹

Resumen:

Este artículo aborda la expansión y el desarrollo de la lengua española en todo el mundo, analizando su situación actual. El autor considera el idioma no solo como un medio de comunicación, sino como un nexo de identidad nacional y relaciones sociales, destacando la relevancia del español en la comunicación global. Con el respaldo de datos estadísticos, el artículo subraya el poderoso tándem que forman el español y el inglés en el contexto internacional, considerando factores sociológicos, demográficos y culturales que afectan el crecimiento de la lengua.

Palabras clave: lengua española, lenguaje y cultura, globalización, relaciones sociales en el lenguaje, impactos demográficos, idiomas del mundo, identidad nacional.

doi: <https://doi.org/10.2024/7bmyq356>

“Spanish is the loving tongue”
Charles Badger Clark.1907

Somos conocedores de las limitadas posibilidades que alberga un tema tan extremadamente amplio y complejo como el propuesto en el título como para que decidamos que, en este artículo, sea suficiente con acogernos a la humilde intención de ejercer como vector divulgativo, dejando a los investigadores la insustituible y despiciosa acción de profundizar en el conocimiento de esta lengua y su estado actual.

Ese estado precisa de modo inexcusable de lingüistas, historiadores, demógrafos y muy especialmente de sociólogos pues no en vano afirmaba el filósofo Karl Popper (1902-1994) : “mi patria es mi lengua”, que es tanto como decir que en el idioma descansa no solo la esencia misma del pensamiento individual, sino que en él reside el vínculo indisoluble de aquellos que lo comparten, pues de acuerdo con el sociólogo alemán Jürgen Habermas (1929), las relaciones que establecen entre sí los hablantes es ante todo una actividad social sometida a reglas y valores y de ellos naturalmente emanan no solamente las características identitarias sino una forma de sentir y en definitiva una forma de vida.

Abordar aunque sea superficialmente la situación de la Lengua Española en nuestros días, exige recurrir a los datos para luego intentar interpretarlos. De modo sumario esbozemos estos:

Los idiomas más hablados del mundo (cifras estimadas):

- Inglés (1450 millones de hablantes)
- Chino mandarín (1138 millones de hablantes)
- Hindi o Indostánico (609,5 millones de hablantes)
- Español (559,1 millones de hablantes)

Ahora tratemos de desmenuzar esas frías cifras dándoles contenido referidas al castellano:

a) El español es la segunda lengua más hablada del mundo, en número de hablantes nativos, superada únicamente por el chino mandarín, según el informe del Instituto

¹ *Carlos Martín-Peñasco Medina, Máster en Estudios Hispánicos. Doctor (S.c.l.) en Arte y Humanidades. Universidad de Cádiz (UCA). España*

Cervantes de España. Sin embargo, si consideramos a los hablantes nativos y no nativos, según Ethnologue, efectivamente el inglés aparece primero en la lista, lo que hace al tándem Inglés-Español el más potente en la comunidad internacional, máxime si se considera la extraordinaria penetración de nuestra lengua en el mundo anglosajón en el que se reconocen 40 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos de América.

b) El español se habla oficialmente en 21 países, a saber: España, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Guinea Ecuatorial.

c) Sin embargo, debemos considerar que hay otros países y territorios que lo utilizan no oficialmente: En Latinoamérica también tenemos ejemplos, como Aruba, donde la lengua oficial es el holandés, pero el 80% de las personas se comunican en español. En las Antillas Holandesas, el 59% de las personas habla español y en Belice, el 52%.

En la isla de Guam, un territorio ubicado en el Océano Pacífico e incorporado a los Estados Unidos, el 36% de la población habla la lengua española. Además, como ya indicamos, el 18% de los habitantes de Estados Unidos habla español, según el Instituto Cervantes. Y evidentemente no podemos dejar de destacar otras naciones que, como Brasil, utilizan el español, -aún careciendo del estatus de lengua oficial-, como Marruecos, Trinidad y Tobago, Australia, Canadá, Islas Vírgenes (EE.UU.), Argelia, Sáhara Occidental, Gibraltar, Noruega, Suiza y otros más como Andorra, en donde el 93% de la población habla español. También se registran comunidades de hispanohablantes en Angola y Sudán del sur.

Ahora, conocidos estas estimaciones, veamos en qué medio se mueve nuestra lengua por las distintas zonas del orbe si consideramos los fenómenos que, en un mundo cada día más globalizado, ejercen influencia innegable en la expansión y asentamiento del idioma. Aceptemos que toda forma de comunicación oral se comporta como un ser vivo y que, como este, brota de una situación determinada (véase exposición sobre el origen del Español y Lenguas Romances en la sesión plenaria del pasado 10 de Octubre en nuestra Universidad), se desarrolla de acuerdo a una amplísima batería de circunstancias, se asienta y finalmente puede prosperar sine die como son en la actualidad los mencionados Inglés, Chino, Hindi o el propio Español...o pueden permanecer en una endogámica situación localista e incluso extinguirse al desaparecer sus hablantes.

En concreto el Español en la actualidad se expande de acuerdo a estas consideraciones:

1) Situaciones de bilingüismo:

a) Contacto de lenguas: situación en que dos lenguas son usadas alternativamente por las mismas personas, como vemos por ejemplo en España en la coexistencia del castellano con el gallego, catalán y euskera. O en Uzbekistán como respuesta a la variedad étnica de su población.

b) Diglosia: Condicionada por un fuerte componente social. Es el uso estratificado de dos variedades lingüísticas (una para funciones superiores como puede ser un discurso y otra para funciones inferiores o particulares como el lenguaje en entornos familiares, grupales, gremiales, etc.).

2) Creación de Códigos Híbridos (lenguas pidgin y criollas): Asociadas al uso no reglado de dos idiomas con una simple y única vocación: la comunicación inmediata, sin pretensiones didácticas ni literarias.

a) Sustitución o dialectización.

b) Interferencias

c) Préstamos

d) Alternancias de código.

3) Elección mayoritaria del Español de la masa estudiante de habla inglesa como 2ª lengua.

Conclusión.-

Es en estos tres apartados donde se identifican tanto la posición que ostenta el castellano en la actualidad como las posibilidades que puedan caber en el futuro. Todo ello sugiere que nuestra lengua se encuentra en una ventajosa posición sostenida –además– por una potente tasa de natalidad entre la población hispana de Latinoamérica y un creciente interés en áreas anteriormente con limitada vinculación con el idioma y la cultura hispánica.

References:

- [1]. Instituto Cervantes. (2023). *Informe sobre el español: una lengua viva*.
- [2]. Ethnologue. (2023). *Languages of the World*.
- [3]. Popper, K. (1945). *The Open Society and Its Enemies*. Routledge.
- [4]. Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- [5]. Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press.
- [6]. Penny, R. (2002). *A History of the Spanish Language*. Cambridge University Press.
- [7]. Wardhaugh, R. (2010). *An Introduction to Sociolinguistics*. Wiley-Blackwell.